

СЎЗ ҲИЙИЛЛАРИНИНГ ҲРГАНИЛИШИ

Дусматов Ҳикматулло Ҳаитбоевич,

*Фарғона давлат университети,
тилшунослик кафедраси катта
ўқитувчиси, филология фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)*

hikmat_dust@mail.ru +998905313316

Annotation. This article will give an idea of linguistic phenomena associated with word games. The role and significance of such a Hodie in the emergence of word games is analyzed. Also in the article, the study of word games, the basis of their formation, the fact that word games are a peculiar stylistic method of shaping the meaning of speech, in which the goal of the speaker is an interesting and impressive occurrence, is based on linguistic evidence.

Keywords and expressions: uzbek national word game, wordplay, askiya, pun.

Annotatsiya: Ushbu maqolada so'z o'yinlari bilan bog'liq lingvistik hodisalar haqida tushuncha beriladi. Bunday Hodiyning so`z o`yinlarining paydo bo`lishidagi o`rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada so'z o'yinlarini o'rganish, ularning shakllanishi asoslari, so'z o'yinlari nutq ma'nosini shakllantirishning o'ziga xos stilistik usuli ekanligi, unda so'zlovchining maqsadi qiziqarli va ta'sirli hodisa ekanligiga lingvistik dalillar bo'yicha asoslanadi.

Таянч сўз ва иборалар: ўзбек миллий сўз ҳийини, сўз ҳийини, аския, каламбур.

Аннотация. Данная статья даст представление о языковых явлениях, связанных со словесными играми. Анализируется роль и значение такого худи в возникновении словесных игр. Также в статье обосновано изучение

словесных игр, основы их образования, того, что словесные игры являются своеобразным стилистическим приемом смыслообразования речи, при котором целью говорящего является интересное и впечатляющее явление. на лингвистических доказательствах.

Ключевые слова и выражения: узбекская национальная игра в слова, игра слов, аския, каламбур.

Ўзбек тилшунослигида ХХІ асрга келиб, матнга семантик, синтактик, стилистик ва лингвопоэтик аспектларига эътиборнинг кучайганлиги, матннинг хусусан, прагмалингвистикаси соҳасида ҳам қатор изланишлар¹ олиб борилганлиги натижасида нутқнинг мутахассислик йўналишлари ва санъат турларига хосланган томонлари ҳам тадқиқотчилар эътиборини тортди. Ушбу тадқиқотлар қаторида сўз ўйинига асосланган ўзбек миллий сўз санъати – аскиянинг лингвостилистик тадқиқига бағишланган ишнинг майдонга келганлиги² аҳамиятли.

Бироқ сўзловчининг яширин мақсади, субъектив муносабати билан алоқадорликда юзага чиқувчи кенгқамровли лингвостилистик ҳодиса ҳисобланган сўз ўйинлари турли нутқ кўринишлари мисолида ўзбек тили материаллари асосида махсус ўрганилмаганлиги; сўз ўйинининг лингвистик асослари, усул ва воситалари, нутқдаги экспрессив жиҳатлари, вазифалари

¹ Қаралсин: 1) Сафаров Ш. Контрастивная прагмалингвистика: актуальные задачи и перспективы изучения // Прагматика этноспецифического дискурса. Материалы симпозиума. –Бэлць, 1990. –С. 101-103.; 2) Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. –91 б.; 3) Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент: Академнашр, 2008. –320 б.; 4) Сафаров Ш., Шишкина Т.А. Коммуникативно-прагматические функции восклициания в диалоге // Мышление и коммуникация. – М.: И-т языкознания, 1990. –С. 126-132.; 5) Сафаров Ш., Тоирова Г. Нутқнинг этносоциопрагматик таҳлили асослари. – Самарқанд: СамДЧТИ, 2007. – 39 б.; 6) Раҳимов У. Ўзбек тилида юкламалар пресуппозицияси: Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Самарқанд, 1994. –23 б.; 7) Нурмонов А., Ҳақимов М. Лингвистик прагматиканинг назарий шаклланиши // Ўзбек тили ва адабиёти, 2001, 4-сон. –Б. 54-58.; 8) Ҳақимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари. Филол. фан. номз... дисс. автореф. – Тошкент, 1993. –25 б.; 9) Ҳақимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 1994. – 168 б.; 10) Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. док... дисс. автореф. – Тошкент, 2001. – 39 б.; 11) Ҳақимов М. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. – Тошкент: Академнашр, 2014. –176 б.; 12) Негматов Х., Воҳидова Н., Тоирова Г. Структурал тилшунослиқдан прагмалингвистикага // Хорижий филология, 2007, 4-сон. –Б. 38-41.

² Дўсматов Ҳ. Аския матнининг лингвостилистик тадқиқи. Филол. фан. бўйича фалсафа док. дисс. автореф. – Фарғона, 2018. – 24 б.

махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаганлиги диссертация ишимизнинг долзарблиги ва заруратидан далолат беради.

Кенгқамровли лингвистик фаолият тури ҳисобланган лисоний ўйин ходисасининг тадқиқи замонавий тилшуносликнинг муҳим йўналишларидан бири саналади. Чунки тилшуносликда лисоннинг лингвокультурологик ва прагматик аспектларини ўрганиш долзарб бўлиб бораётган бир пайтда лисоний ўйин дискурсининг нутқий вазият билан боғлиқ хусусиятларини ўрганиш алоҳида аҳамият касб этиши кўплаб тадқиқотчилар томонидан эътироф этила бошланди: «лисоний ўйин сўзловчи олами манзарасининг бўлагини комик жиҳатдан акс эттирадиган кодланган ахборотни жамлайди»³.

Юқоридаги фикрлардан маълум бўладики, лисоний ўйин орқали жамиятнинг у ёки бу қатламига хос, унинг шаклланиш жараёнида имплицитли ёки эксплицитли маданий қадриятлар ифодаланади. Бу эса тилни миллий заминда туриб тадқиқ этишни тақозо этади.

Лисоний ўйин тадқиқи билан машғул бўлган бир қатор тилшунос олимлар бу ходиса ва тушунчанинг турли таърифларини келтирганлар. Жумладан, “Лисоний ўйин – бу қандайдир лисондаги ғайриодатийлик ва энг муҳими, сўзловчи (ёзувчи) томонидан анланган ва атайин йўл қўйилган нотўғрилилик”дир⁴. Бунда тингловчи (ўқувчи) атайлаб шундай айтилганлигини тушуниши зарур, акс ҳолда, у ушбу ифодани шунчаки нотўғрилиқ ёки ноаниқлик мезонида баҳолайди, дейди рус олими В.З.Санников.

Л.И.Сапогова эса лисоний ўйинга «тилнинг кутилмаган имкониятларини аниқлаш мақсадида ўз лисоний қобилиятлари асосида тажриба ўтказишнинг акти, факти ва жараёнидир» деб қарайди.

³ Шатрова Т. И. Языковая игра в англоязычных текстах комической направленности: процессы кодирования и декодирования. Дисс... канд. филол. наук.–Тула, 2006. –Б. 7.

⁴ Санников В.З. Русский язык в зеркале языковой игры. М: Языки славянской культуры, 2002. –Б. 20.

С.Нуховнинг тушунтиришича, «Лисоний ўйин – бу инсоннинг ўз лингво-ижодий қобилиятларини амалга оширган ҳолда, индивидуал услубини намойиш этадиган шаклдир. Лисоний ўйинда сўзловчи ва тингловчи нуктаи назарини ажрата олиш муҳим. Ҳар иккаласи ҳам ўйиндан эстетик завқ олади: хабар жўнатувчи ўз ҳозиржавоблиги ва маҳоратидан, қабул қилувчи ўйинни баҳолай олиш қобилиятдан; бир қарашда ҳал қилиб бўлмас лисоний топишмоқни топа олишга қодирлигидан завқланади»⁵.

Лисоний ўйин – бу иккиёқлама коммуникатив жараёндир. Ушбу жараёнда икки томонлама ҳамоҳанглик юзага келади: мазмун ва ифода, маъно ва шакл. Бу барча бирликлар: сўз, турғун бирикмалар, сўз бирикмаси, морфема ёки қандайдир маъно ташувчи мақомини олган сўзнинг исталган қисмига тааллуқли бўлиши мумкин ⁶.

Айрим тадқиқотчилар лисоний ўйинни лисоний моделнинг дастурланган бузилиши ва комик эффектга эришиш мақсадида лисоний меъёрдан онгли тарзда оғишнинг натижаси бўлган иждодий тафаккурнинг ўзига хос шакли⁷ сифатида таърифлаб, сўз ўйини ҳодисасини грамматик меъёрлардан иждодий чекиниш ва тил бирликларидан ностандарт фойдаланиш⁸ фаолияти сифатида баҳолаб келадилар.

Сўз ўйинини тил ўйинидан алоҳида кўриб чиқиш мумкин эмас, чунки лисоний ўйиннинг барча асосий хусусиятлари, функциялари, қонунлари тил ўйинининг асосий тури сифатида сўз ўйинига ҳам хосдир. Сўз ўйини концепциясининг умумий қабул қилинган талқини «сўзларни ўйнаш»⁹ бўлиб, аксарият ишларда турли талқинга эга сўз ўйини – «когнитив функцияга эга

⁵ Нухов С.Ж. Языковая игра в словообразовании(на материале лексики английского языка).– Дисс.докт...филол.наук. М.,1997. –Б. 137-138.

⁶ Карпухина Т. П. Игра слов и морфемный повтор: Комическое « состязание» смыслов в словах с общей морфемой//Вестник ВГУ, серия «Лингвистика и международная коммуникация», 2007.№1. –Б. 84.

⁷ Усолкина А.В. Языковая игра как текстообразующий фактор. Автореф. дисс...канд. филол.наук.– Екатеринбург, 2002. –Б. 6.

⁸ Сквородников А. П. О понятии и термине «языковая игра»//Филологические науки.2004.№2. –Б. 86.

⁹ Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. Терминологический словарь/ В.П. Москвин. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 157 с.

бўлган махсус фаолият тури»¹⁰, «ақлий тажриба»¹¹ тарзида баҳоланади. Шунга кўра, кейинги йилларда олимлар сўз ўйинига «лингвистик тажриба» сифатида қарай бошладилар¹² ҳамда сўз ўйинини «меъёр ёқасида мувозанатлаш»¹³, «лингвистик меъёрни бузиш», «тилнинг тизимли муносабатларини қасддан бузиш»¹⁴ деб баҳолай бошладилар. Сўз ўйинларини тилдаги меъёр ва аномалия тушунчалари билан чамбарчас боғладилар. Уларнинг фикрича, тил меъеридан ҳар қандай мақсадли оғиш сўз ўйини бўлиб, улар биринчи навбатда кулгили эффектга эришиш учун истифода этилади, чунки «ҳажвий тил»нинг имкониятлари «ғайриоддий бой, амалда битмас-туганмасдир»¹⁵. Айрим рус олимларининг фикрича, сўз ўйинлари «ақлли ва чуқур мазмунли»¹⁶, «сўзловчининг баъзи бир муҳим томонларини, ички қарама-қаршиликларини ва қутилмаган мулоқотини акс эттирувчи»¹⁷дир. Бинобарин, Л.А.Аспен сўз ўйинини «ўзини ўзи таъминлайдиган жанр»¹⁸ деб атайди.

¹⁰ Семенов А.Л. Прагматические аспекты теории языковых игр (к постановке проблемы) / А.Л. Семенов// Перевод и лингвистика текста. – М.: Всероссийский центр переводов, 1994. – С. 160.

¹¹ Бредихин С.Н. «Языковая игра» как лингвистический феномен(на материале философских текстов М. Хайдеггера): автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Бредихин Сергей Николаевич. – Нальчик: Каб.-Балкарский гос. ун-т, 2003. – 7 с.

¹² Санников В.З. Лингвистический эксперимент и языковая игра/ В.З. Санников// Вестн. Моск. ун-та. Сер.9. Филология. – М., 1994. – №6. – С. 25

¹³ Норман Б.Ю. Игра на гранях языка/ Б.Ю. Норман. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 10 с.

¹⁴ Земская Е.А. Языковая игра/ Е.А. Земская, М.А. Китайгородская, Н.Н. Розанова // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. – М.: Наука, 1983. – С. 172.; Булыгина Т.В. Языковая концептуализация мира(на материале русской грамматики) / Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев. – М.: Школа«Языки русской культуры», 1997. – 450 с.; Сковородников А.П. О понятии и термине«языковая игра» / А.П. Сковородников// Филологи-ческие науки. – 2004. – №2. – С. 79.; Николина Н.А. Языковая игра в структуре современного прозаического текста/ Николина Н.А., Агеева Е.А. // Русский язык сегодня. Вып.1. Сб. ст. / РАН. Инт-т рус.яз. им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Л.П. Крысин. – М.: «Азбуковник», 2000. – С. 552.; Куманицына Е.И. Лингвокреативный аспект англоязычной массовой коммуникации: языковая игра в британских и североамериканских масс-медиа: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Куманицына Екатерина Ивановна. – Волгоград: ВолГУ, 2006. – 7 с.

¹⁵ Николаев Д.П. Смех– оружие сатиры/ Д.П. Николаев. – М.: Искусство, 1962. – 196 с.

¹⁶Щербина А.А. Сущность и искусство словесной остроты (каламбур) / А.А.Щербина. – Киев: Изд-во АН УССР, 1958. – 10 с.

¹⁷ Вакуров Е.Н.Фразеологический каламбур в современной публицистике/ Е.Н. Вакуров// Русская речь. – 1994. – №6. – 47 с.

¹⁸ Мохирева С.В. Каламбур как«игровая афиша» медиатекста/ С.В. Мохирева// Феномен игры в художественном творчестве: сборник научных статей/ под ред. Л.Ю. Фуксона, Ю.В. Подковырина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – С. 118.